

Gestión de las direcciones de cultura a nivel universitario: una perspectiva transformadora

Ludy Josefina Sánchez Almao

Universidad Nacional Experimental de Lara Martín

Luther King

ludyjosefina@gmail.com

Venezuela

Fecha de recepción: 21 – 03 – 2019 Fecha de aceptación: 24- 03- 2019

Resumen

El presente estudio tuvo como propósito generar una aproximación teórica acerca de la gestión gerencial de las direcciones de cultura en el contex-

to universitario, desde una perspectiva integral transformadora. El proceso investigativo se fundamentó en el enfoque cualitativo, con una postura paradigmática emergente y sustentada en la fenomenología. Para contrastar la

información, se utilizó el método comparativo propuesto por Strauss y Corbin (1998) y Martínez Miguélez (1998),

Palabras clave: Gestión gerencial; cultura; transformación.

Management addresses of cultura at the university level: a transforming perspective

Abstract

The purpose of this study was to generate a theoretical approach about the management of the culture in the university context, transforming from a holistic perspective. The research process was based on the qualitative approach,

with a pop-up menu, and paradigmatic position based on the phenomenology. In order to contrast the information, we used the comparative method proposed by Strauss and Corbin (1998) and Martinez Miguélez (1998), By integrating all that baggage of knowledge that emerged from the voices of each key

informant, it was confirmed that the addresses of culture are essential in the life of the public and private universities in Venezuela.

Key words: management culture; transformation.

Introducción

Ha sido un largo recorrido desde que las organizaciones nacieron en las mentes de aquellas personas que una vez, en su indistinto interés, lograron expresar su importancia para el desarrollo social, humano, educativo, científico, tecnológico, deportivo, económico, ecológico, político y cultural de una nación, sin temer al caos, al azar, ni a la incertidumbre reinante en un espacio y tiempo con miras a lograr consecuentes transformaciones.

Asimismo, ocurre con las organizaciones y aquellas pertenecientes al sector cultural no escapan ante estas miradas de la sociedad ni la realidad de su entorno. Es importante hacer ver que es compleja en su esencia, porque quienes laboran en ella son personas muy sensibles, son dignas de reconocer su talento, dones, creatividad, capacidad de innovar y de ver más allá de lo que la normalidad permite (Guédez, 2001).

Entonces, para conocer esta realidad dentro de un mundo tan complejo como este, extendiendo mi mano y comparto la presente investigación que, durante años de estudio, observación, práctica e intercambio de ideas pude concretarla al construir una aproximación teórica taxativa de la gestión gerencial de las direcciones de cultura en el contexto universitario, desde una perspectiva integral transformadora, con una orientación hacia la comprensión de la esencia discursiva en las voces de cada gerente para conocer cómo cambian y

transforman su propia realidad. Me permití interpretar su propia cotidianidad, la labor emprendida en su contexto real, para luego comprender esa correspondencia existente entre los sentidos y significados que le atribuyen a su función como directores de cultura con el fin de unir todas esas percepciones y generar una episteme desde los enfoques de la fenomenología. Consecuentemente, la presente ponencia es la expresión misma de la tesis doctoral aprobada con mención honorífica, en la Universidad Fermín Toro de Cabudare, estado Lara, Venezuela, como requisito para optar al título de Doctora en Gerencia Avanzada. La misma se centró en el motivo conductor de la obra melodramática, reflejada a continuación:

Leit Motiv: Construir una aproximación teórica taxativa de la gestión gerencial de las direcciones de cultura en el contexto universitario, desde una perspectiva integral transformadora.

Tramas Conductoras: (1) Develar, desde una mirada onto-epistemológica, los elementos teóricos interpretativos que permiten captar el proceso gerencial desarrollado en las direcciones de cultura, a nivel universitario. (2) Comprender la apreciación discursiva en las voces de cada gestor en las direcciones de cultura perteneciente al sector universitario. (3) Interpretar al gerente cultural en su contexto real como garante de la gestión gerencial en las direcciones de cultura, vinculadas al sector universitario. (4) Relacionar los sentidos y significados que le atribuyen los informantes clave a su labor como directores

de cultura. (5) Generar una episteme, desde los enfoques de la fenomenología y la hermenéutica, hacia la transformación integral de la gestión gerencial de las direcciones de cultura de la universidad pública y privada en Venezuela.

Metodología

Realidad Onto-epistemológica y Metodológica

En este sentido, es propio y necesario señalar que el presente estudio se inscribe dentro del paradigma emergente, bajo un enfoque cualitativo, permeado desde el pensamiento holístico, tomando elementos del pensamiento complejo, desde una metodología fenomenológica-hermenéutica y tiene como marco científico las ciencias sociales. De igual manera, se tomó el principio dialógico, debido a que se trata de un método capaz de absorber, convivir y dialogar con la incertidumbre para establecer esa relación y comunicación con el objeto en su contexto, de considerar la unidad en la diversidad y viceversa, ver el todo y no sus partes, para introducir al sujeto en el conocimiento y al investigador, como ente observador, en la realidad.

Epistemológicamente, la sistematización de las ideas se llevó a cabo mediante la profundización y comprensión de la gestión gerencial en torno a cada director y coordinador de cultura quienes laboran en las universidades públicas y privadas del estado Lara, los sentidos, significados

y su interrelación para la construcción del conocimiento y aporte a las ciencias sociales.

Asimismo, se fundamentó en el Paradigma Emergente, debido a que permitió captar esa visión transformadora fundamental a través de cambios significativos del pensamiento, percepciones y valores de sus propios protagonistas. Además, admitió ir más allá de todo pensamiento e ideas, donde el ser humano es visto como una totalidad, holísticamente, desde la perspectiva de su propia realidad, entendida desde la intersubjetividad (Martínez Miguélez, 1997).

Igualmente, se tomaron elementos del Pensamiento Complejo o Teoría de la Complejidad propuesta por Edgar Morín, el cual señala que esta teoría pone énfasis en la capacidad de los sistemas complejos, para auto-organizarse, de manera racional e integrándose a una realidad única, innovadora, para adaptarse al nuevo aprendizaje adquirido dentro del sistema disipativo. Surge, desde esta mirada, una nueva manera de ver la gestión de la dirección y coordinación de cultura a nivel universitario, mediante la creatividad latente de quien está frente a este tipo de organización, tomando en cuenta la incertidumbre y realidad del entorno, articulándose con la sociedad misma y aprehendiendo de la experiencia construida.

Se asumió un diseño cualitativo de investigación basado en lo que afirman Strauss y Corbin (1998) permite replantear la relación y la integración dialéctica sujeto-objeto, pues es

el principio totalizador y articulador de todo el andamiaje epistemológico de toda investigación. En la dimensión epistemológica, se condensan los sentidos y significados de lo particular asociado con lo colectivo, desde una perspectiva de producción y recreación del conocimiento real acerca de la gerencia cultural.

Para comprender y acercarme a la realidad, asumí el enfoque de la fenomenología-hermenéutica, pues pude tomar en cuenta la fuente originaria de las ideas, elementos apodícticos, reflexiones y eventos intersubjetivos. Concebido desde la estructuración e ilación de ideas para pensar y reflexionar sobre la visión integral transformadora, considerando todos los elementos, factores, saberes, haceres, sentires, despojándome como autora, de mis creencias, aplicando la reducción eidética y la epojé que, según el mismo Husserl (1995), establece que si se desconectan, de manera rigurosa, todas las trascendencias y solo se toman las vivencias puras y sin elementos perturbadores, se abrirá la gama de diversas posibilidades y se estará ante la construcción de conocimientos eidéticos.

Informantes Clave

Directora de Cultura de la UCLA, Coordinadora de Extensión Sociocultural de la UPEL-IPB y Coordinadora de Cultura de la Universidad Fermín Toro (UFT) de Cabudare. Esta selectividad se razona en cuanto a su postura como gerentes, sus experiencias, vivencias sobre las prácticas, acciones, difusiones de lo que hacen dentro y fuera del recinto universi-

tario, acercamiento al eje social y su relación en cuanto a la gestión general acorde con la vinculación universidad-comunidad. El tratamiento de la información se llevó a cabo mediante la entrevista a profundidad.

Análisis de los Contenidos

En el transcurso de la interpretación se pueden diferenciar distintos procedimientos para enfrentarse a un texto. Strauss y Corbin (1998) han denominado codificación abierta, axial y selectiva a cada uno de ellos. Estos procedimientos se deben entender no como conceptos claramente distinguibles ni como fases separadas temporalmente en el proceso. El proceso en sí comienza con la codificación abierta y la codificación selectiva pasa a un primer plano al final del proceso. Mientras la codificación axial es la que va a permitir derivar las subcategorías (Martínez Miguélez, 1998).

La Triangulación

Permitió a la autora de la presente investigación, confrontar, complementar y legitimar los aportes de cada informante clave en función de buscar las diversas miradas expuestas de la gestión gerencial. Así lo confirma Martínez Miguélez (Ob.cit) al señalar que este proceso consiste en significar las intersecciones o las coincidencias a partir de las diversas apreciaciones o fuentes de información emitidas por los diferentes puntos de vista del fenómeno observado.

Fiabilidad de la Información y Validación de los Sentidos y Significados

Emergentes

Luego de la transcripción de la información, la fiabilidad interna de la información se logró a través de facilitar la misma a cada uno de los informantes clave a fin de que ellos y ellas les dieran el visto bueno a la narrativa y confirmar efectivamente que lo que ellos dijeron fue lo que la investigadora transcribió. Ahí se pudo agregar o quitar algunos elementos considerados de interés para la construcción de la aproximación teórica. Este proceso representó la caracterización de la confianza y consistencia sobre el fenómeno en cuestión, referido a la gestión gerencial en las direcciones de cultura en el contexto universitario, permitiéndome interpretar la información recibida y con ello demostrar la consistencia de la misma.

Uso de Metáforas

Para el presente estudio, siguiendo a Martínez Miguélez (1998), emergieron dos metáforas: (1) La metáfora de la mariposa “Madame Butterfly” donde se reflejan todos los aspectos relacionados con la red semántica generada a través de las diferentes categorías emergentes (Figura 1) y (2) El cuadro abstracto que representa la aproximación teórica perteneciente a la Gestión Gerencial de las Direcciones de Cultura en el Contexto Universitario desde una Perspectiva Integral Transformadora (Figura 2). Mostrado en la Exposición pictórica que denominé “Colores Hologramáticos de la aproximación teórica”. Estas dos representaciones me permitieron llenarme de imaginación acerca de todo ese

complemento de ideas expresadas por cada informante clave como un modus espontáneo acerca de sus experiencias dentro de la gerencia de las direcciones de cultura abarcando, de esta manera, todo lo relacionado con la gestión y sus funciones como garantes de este importante departamento o jefatura dentro de la universidad.

Resultados

Este es el espacio donde se reflejan los hallazgos de la investigación que, durante ese recorrido, emergieron como un acercamiento a la realidad en torno al fenómeno de la gestión gerencial en las direcciones de cultura adscritas a las universidades públicas y privada en el estado Lara. Desde este contexto centrado en la interpretación relacionada con lo expresado por cada uno de los informantes clave y tomando en cuenta la matriz protocolar de las entrevistas presento la exégesis que realizo como investigadora con respecto a mis experiencias y descripciones del proceso desarrollado. A partir de allí, manifiesto los hallazgos para la posterior reflexión que, de manera holística, son reflejados en toda la organización de la información aportada para seleccionar las categorías, subcategorías emergentes y la hermenéusis interpretativa / comprensiva para generar la aproximación teórica respectiva (Pulido y otros, 2007).

Figura 1. Red semántica mediante la metáfora de la mariposa “Madame Butterfly”.

Fuente: Propia.

(1) Red Semántica “Madame Butterfly”: conjuga e intercepta todas las categorías y subcategorías emergentes, paseando por varias vertientes, me di cuenta que volar por mundos desconocidos permitieron acercarme un poco más a la realidad del fenómeno percibido, casi sutil y sigilosamente, durante años dentro del mundo cultural. La metáfora de la mariposa cuyo nombre es “Madame Butterfly” aportando varias ideas para: Hacer de todas las conversaciones sostenidas con

cada informante clave, un arropamiento de realidades de acuerdo a sus experiencias. Unir los datos obtenidos, interceptarlos e ir ensamblando todas las subcategorías emergentes para ver su comportamiento dentro de esta red comunicacional. Categorías Emergentes: 1. Gestión cultural desde una perspectiva integral transformadora. 2. Control y evaluación de la unidad gestora. 3. El proceso cultural en la organización y 4. Filosofía de gestión.

(2) Exposición pictórica “colores hologramáticos de la aproximación teórica” gestión gerencial de las direcciones de cultura en el contexto universitario, desde una perspectiva integral transformadora. Expreso los siguientes propósitos: a. Promover la participación de las instituciones u organizaciones públicas y privadas para que se involucren al hecho artístico-cultural de las universidades mediante sus aportes financieros y no financieros. b. Fortalecer la generación del conocimiento, la

creación artística, la vinculación social y la participación ciudadana en los procesos de investigación, innovación, desarrollo, animación y difusión cultural dentro y fuera del ámbito universitario. c. Incluir en la malla curricular, las artes y la cultura como pilares fundamentales y ejes transversales en pro de la transformación universitaria como una función social atribuida a la gestión gerencial de las Direcciones

de Cultura. 4. Impulsar la apertura de nuevos espacios permanentes para el intercambio, la promoción, la difusión y animación cultural en la comunidad universitaria como elementos de la función social de las artes y la cultura. 5. Empezar la creación de cursos de actualización, talleres, estudios de pre y postgrados relacionados con las artes y la cultura en pro del mejoramiento integral e intelectual del personal que labora

en las direcciones de cultura y comunidad en general, para la construcción de saberes relacionados con la praxis cultural en Venezuela. 6. Romper con esquemas del pasado en la búsqueda permanente de la autonomía, despatriarcalización y descolonización de la cultura venezolana al reconocerla como auténtica expresión de los pueblos.

Figura 2. Representatividad de la aproximación teórica perteneciente a la gestión gerencial de las direcciones de cultura en el contexto universitario desde una perspectiva integral transformadora.

Fuente: Propia.

Figura 3. Coda ceorítica hypothetical.**Fuente: Propia.**

Conclusión

He llegado a este espacio, desde los más recónditos márgenes intelectuales y parques llenos de colores, concierto llenos de luz, representaciones dramáticas atiborradas de dulzura concomitantes a las danzas equidistantes, poemas llenos de amor, sinfonías contrastantes con el pensamiento y una exposición de ideas llenas de color y texturas por doquier. Todos estos elementos cobran vida al ser conjugados con la gestión gerencial de las Direcciones de Cultura en consonancia armónica con las universidades públicas y privadas del estado Lara partir de las voces de cada informante clave y la

mía propia como participe del proceso cultural en mi condición de artista y cultora, pretendiendo expresar el cúmulo de experiencias contenidas en su andar como directores ante tan importante división dentro del sistema universitario.

A partir de sus expresiones espontáneas, pude interpretar que aman su labor como directores de cultura, hacen lo imposible por cubrir las necesidades imperantes del entorno, con pocos recursos financieros y no financieros, a pesar de la poca formación a nivel de la gerencia o administración cultural, han realizado un trabajo digno de admirar ante los desafíos sociales,

han contribuido a su transformación a pesar de no ser valorados en su totalidad. De esta manera, me detuve a considerar cada discurso expresado y así conocer los elementos subyacentes en sus frases que, de manera subjetiva, pude aplicar y asumir el proceso de le epojé para comprender las diversas perspectivas de cómo es el manejo gerencial en cada dirección de cultura, desde la llegada de c/u de ellos y ellas hasta la actualidad, qué encontraron, qué han hecho y qué elementos prospectivos tienen en mente para lograr su propia transformación y la de la sociedad, ante la disipación de mis posturas y creencias ante tal fenómeno.

Entender la apreciación discursiva en las voces de la gerencia de las direcciones de cultura, me tomó un momento considerable en mi vida para poder percibir ideas que para mí eran algo abstractas y sin sentido. Sin embargo, conduje mi fuente apreciativa hacia lares más profundos para entender que, dirigir un grupo de personas que piensan diferente, opinan distinto y actúan desde múltiples pretensiones, no es fácil y menos cuando no se tienen los recursos físicos, financieros y no financieros para lograr nuestras metas.

Para finalizar, quiero hacer destacar que en Venezuela debemos estar más atentos en cuanto al desarrollo cultural se refiere y hago un llamado público, porque estoy segura que la población en general es partícipe de las políticas públicas del Estado, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo por alguna de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional referidas al sector cultural puesto que tenemos voz y voto ante el Poder Público por formar parte del Poder Popular. No hay más dolientes de la cultura venezolana que nosotros mismos, quienes formamos parte de ella y hacemos que se mantenga viva y si queremos cambiar, para mejorar cada día, hay que ser copartícipes de las políticas culturales de, para, por y con el pueblo.

Integradas las consideraciones anteriores, solo me queda expresar que, sin la unión de esfuerzos en conjunto no podremos lograr un verdadero desarrollo cultural y estaríamos nadando contra la corriente. Solo se puede solventar mediante la preparación permanente, vista de mane-

ra diferente con la consecución de aprendizajes previos para fortalecerlas con nuevas concepciones u otros pensamientos para reflexionar con base a las acciones a fin de comprender el propósito esencial de la gestión gerencial en todas las direcciones de cultura adscritas a la universidad pública y privada en una nación tan bella que lleva como nombre: Venezuela.

Referencias Bibliográficas

- Guédez, V. (2001). Gerencia, cultura y educación. Editorial Tropykos/CLACDEC, Caracas, Venezuela.
- Husserl, E. (1995). Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Fondo de Cultura Económica Editores, México.
- Martínez, M. (1997). El paradigma emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. 2° ed. Editorial Trillas, México.
- Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. 3° ed. Editorial Trillas, México.
- Morín, E. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. Editorial Gedisa, España.
- Morín, E. (1988). El método III. El conocimiento del conocimiento. Editorial Cátedra, España.
- Pulido, R.; Ballén, M. y Zúñiga, F. (2007). Abordaje hermenéutico de la Investigación cualitativa. Teorías, procesos, técnicas. 2°ed. Editorial

EUCD, Colombia.

Strauss, A y Corbin, J.(1998). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimiento para desarrollar la teoría fundamentada. 2° ed. SAGE Editores, Antioquia, Colombia.